

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

O'runboyev Akbarjon

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

QANDSIZ DIABET KASALLIGINING O'ZIGA XOSLIGI: YUZAGA KELISH HAMDA BARTARAF ETISH OMILLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART